

RDMO Workshop im Rahmen des CC - 42 Community Meeting 2023

FDM in a Nutshell

Canan Hastik (TU Darmstadt, DALIA)

Ablauf und Zeitplanung

Einführung in
das FDM

10:15 – 10:45

Einführung in
DMPs und
RDMO

10:45 – 11:15

PAUSE

11:15 – 11:30

Vorstellung
der Fallstudien

11:30 – 11:45

Arbeiten mit
RDMO

11:45 – 12:45

Lessons
Learned

12:45 – 13:00

Workshop Knigge

- Bitte stellen Sie Fragen!
- Heben Sie die Hand, wenn Sie etwas fragen oder kommentieren wollen.
- Unterbrechen Sie andere nicht.
- Stelle auch Fragen im Chat.
- Benutzen Sie Feedback-Buttons, wo es angebracht ist.

Vorstellungsrunde

Wer und was bin ich? (Name Institution und Aufgabengebiet)

Forschungsdaten

Mit welchen Forschungsdaten arbeiten Sie?

Mit welchen Forschungsdaten arbeite ich?

DFG Beispiele für Forschungsdaten

Digitale Forschungsdaten

- "Unter digitalen Forschungsdaten verstehen wir [...] alle digital vorliegenden Daten, die während des Forschungsprozesses entstehen oder ihr Ergebnis sind."

Forschungsdatenmanagement

Forschungsdatenmanagement (FDM) umfasst alle Aktivitäten, die mit

- Aufbereitung,
- Speicherung,
- Archivierung und
- Veröffentlichung

von Forschungsdaten verbunden sind.

Forschungsdatenzyklus

Welchen Nutzen hat Forschungsdatenmanagement?

Warum FDM?

Warum FDM?

Teil der
guten
wissenschaftlichen
Praxis

Erfüllen der
Vorgaben von
Forschungsför-
derern und
Verlagen

Glaubwürdigkeit,
Nachvollziehbarkeit
der eigenen
Forschung durch
Dritte

Reproduzier-
barkeit von
Forschungse-
rgebnissen

Vereinfachung
zukünftiger
Nachnutzung
der eigenen
Daten

Interpretier-
barkeit der
Daten
langfristig
sicherstellen

Minimieren
des
Datenverlu-
stisrisikos

Leichtere
Zusammenarbeit
mit
Projektpartnern

Referenzierbar-
keit durch die
Nutzung von
persistenten
Identifikatoren

Erhöhung
der eigenen
Sichtbarkeit

Klärung von
rechtlichen und
ethischen
Aspekten des
eigenen
Forschungsvor-
habens

Unterstützung
von Open
Science

Aspekte des FDM

- Ordnung und Strukturierung
- Dokumentation und Metadaten
- Speicherung und Backup
- Langzeitarchivierung
- Sicherheit
- Publikation
- Rechtliche Aspekte

FAIR-Prinzipien

F indable A ccessible I nteroperable R eusable

FAIRifizierung (6 Schlüssel)

What is FAIR

Why FAIR

How to FAIR ▾

About

Quiz

How to make your data FAIR

This page will show you how you can make your research data more FAIR by taking you through six FAIRification practices:

1. Documentation
2. File formats
3. Metadata
4. Access to data
5. Persistent identifiers
6. Data licences

Offene Daten

- „Offene Daten sind Daten, die von jedermann frei verwendet, nachgenutzt und verbreitet werden können – maximal eingeschränkt durch Pflichten zur Quellennennung und dem Prinzip des „share-alike“, d.h. Daten nur unter unveränderten urheberrechtlichen Nutzungsmöglichkeiten zu teilen. Davon ausgenommen sind persönliche Daten.“

FDM-Policies

- Zeitschriften- oder Verlags-Policies
- Förderrichtlinien
- Fachspezifische Policies
- Institutionelle Policies

FDM-Policies in Förderprogrammen

Förderer	Forderung	Abgabe bei Antrag	Inhalt	Updates
EC Horizon Europe	DMP	Nein. Erster Plan innerhalb der ersten 6 Projektmonate	Inhalte des Horizon Europe Template	Update, falls signifikante Änderungen auftreten sowie zum Projektende
DFG	Angaben zum Umgang mit Forschungsdaten	Ja	Inhalte der Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten	Nein
BMBF	Plan manchmal erforderlich, abhängig vom Programm	Falls notwendig, ja	Inhalt hängt vom jeweiligen Programm ab; Bildungsforschung: Checkliste	Kommt auf das Programm an
VWStiftung	DMP	Ja	Inhalte des Science Europe Template	Nein

Leitlinien der DFG

- Projektplanung und Antragstellung
- Bereitstellung
- Langfristige Sicherung

Leitlinien der DFG

- Projektplanung und Antragstellung
 - Welche Daten entstehen und werden ausgewertet?
 - Wie erfolgt eine langfristige Sicherung der Daten?
 - Welche Datentypen sind vorhanden?
 - Welche disziplinspezifischen Standards werden eingehalten?
 - Gibt es Rechte Dritter (Datenschutz, Verwertungsrecht, Urheberrecht, Markenrecht, usw.....)?
- Bereitstellung
- Langfristige Sicherung

Appell der DFG an die Fachgesellschaften

- Der Umgang mit Forschungsdaten ist in hohem Maße von den Arbeitsweisen wissenschaftlicher Disziplinen geprägt. Daher fordert die Deutsche Forschungsgemeinschaft Fächer, Fachgesellschaften und Communities dazu auf, ihren Umgang mit Forschungsdaten zu reflektieren und angemessene Regularien zur disziplinspezifischen Nutzung und ggf. offenen Bereitstellung von Forschungsdaten zu entwickeln.
- https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/fk_materialwissenschaft_werkstofftechnik_2023.pdf

Vielen Dank!